

ppi 201502ZU4645

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN-Versión Impresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185 Depósito legal pp
197402ZU34

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Vol.43

Nº 83

Julio

Diciembre

2025

Socialismo del siglo XXI. El Uróboro de la sociedad política democrática venezolana *

Juan Carlos Araujo-Cuauro **

Resumen

En los últimos veinte años, el sistema político venezolano surgido bajo la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI ha generado crecientes dudas sobre la capacidad real del gobierno, desplazando la legitimidad democrática y subordinando el papel ciudadano a un nivel secundario dentro de la estructura de poder. Este ensayo tuvo por objetivo exponer cómo el modelo implementado constituye una “democracia uróboros”, en la que el sistema político, a través de determinaciones estrechas de la mayoría, refrenda decisiones fundamentales tomadas por una minoría, instaurando una dinámica circular y autorreferencial donde el poder termina legitimándose a sí mismo. En las conclusiones se argumenta que, la imagen del uróboros —la serpiente que se devora a sí misma— sirve como metáfora de una democracia que, definida por la lógica de lo absurdo, se erosiona progresivamente por la propia acción del régimen. La tesis central del autor sostiene que, si la velocidad con que las instituciones democráticas son minadas supera la capacidad de regeneración institucional, el sistema acabará por extinguir todo mecanismo efectivo de defensa democrática, dejando a Venezuela sin recursos para revertir la degeneración de sus fundamentos institucionales.

Palabras clave: socialismo del siglo XXI; uróboro; símbolo de la serpiente; política; democracia.

* Las ideas y opiniones expresadas en este ensayo son exclusivamente responsabilidad de su autor, quien las formula en pleno ejercicio de su libertad de expresión. En consecuencia, no reflejan necesariamente las posturas políticas o ideológicas del equipo editorial de Cuestiones Políticas.

** Profesor Titular, Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad del Zulia (LUZ). Doctor en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia (LUZ). Médico Cirujano de la Universidad del Zulia (LUZ). Abogado mención Summa Cum Laude de la Universidad del Zulia (LUZ). Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ). Trabaja, investiga y publica sobre temas relacionados con la degeneración del sistema democrático venezolano. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6559-5370>. Email: j.araujo@sed.luz.edu.ve

Socialism of the 21st century. The Ouroboros of the Venezuelan democratic political society

Abstract

Over the last twenty years, the Venezuelan political system that emerged under the Bolivarian revolution and 21st-century socialism has raised growing doubts about the government's real capacity, displacing democratic legitimacy and subordinating the role of citizens to a secondary level within the power structure. This essay aimed to expose how the model implemented constitutes an "ouroboros democracy," in which the political system, through narrow determinations of the majority, endorses fundamental decisions made by a minority, establishing a circular and self-referential dynamic where power ends up legitimizing itself. The conclusions argue that the image of the ouroboros—the snake that devours itself—serves as a metaphor for a democracy that, defined by the logic of the absurd, is progressively eroded by the regime's own actions. The author's central thesis argues that if the speed with which democratic institutions are undermined exceeds the capacity for institutional regeneration, the system will eventually extinguish all effective mechanisms of democratic defense, leaving Venezuela without the resources to reverse the degeneration of its institutional foundations.

Keywords: 21st-century socialism; ouroboros; symbol of the serpent; politics; democracy.

Introducción

A lo largo de la historia, la política y la participación ciudadana han constituido ejes fundamentales en la definición y evolución de la vida pública (Salazar y Woldenberg, 2008). El papel de la sociedad civil organizada ha sido esencial para promover agendas vinculadas a derechos humanos y libertades fundamentales, influyendo en el diseño y orientación de las políticas estatales (Rodríguez Cortés, 2009). Sin embargo, en el contexto latinoamericano, y especialmente en Venezuela, la democracia se ha conceptualizado de manera restrictiva, privilegiando el criterio procedimental y representativo y relegando la intervención ciudadana fuera de los periodos electorales (Araujo-Cuauro, 2022; Bolívar, 2013).

Con la irrupción del socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana, la política venezolana vivió una transformación institucional profunda, derivando en lo que algunos autores denominan una democracia "uróboro": un sistema caracterizado por la circularidad y el cierre autorreferencial, donde la legitimidad ciudadana pierde centralidad y el poder tiende

a renovarse y perpetuarse desde sí mismo (Bariloched, 2023; Bovero, 2000). En este contexto, el electoralismo desplazó la deliberación robusta y la participación de base, sustituyendo la esencia plural y dialógica de la democracia (Bueno, 2017).

Estas dinámicas han generado una sensación creciente de insatisfacción y desprotección, al punto que muchas de las demandas y expectativas sociales quedan insatisfechas y los canales históricos de representación resultan insuficientes para canalizar el pluralismo efectivo y la deliberación política (Puentes González, 2009). Como exponen Fuster (2023) y González Cabañas (2023), el actual régimen venezolano ha recurrido a una retórica de movilización popular revestida de populismo y autoritarismo, desfigurando los principios de la democracia liberal y potenciando la concentración del poder en detrimento del respeto por la diversidad.

Así, el caso venezolano se erige como un ejemplo paradigmático de cómo una democracia puede erosionarse desde dentro, minada por lógicas de legitimación circular que tienden a perpetuarse—tal como lo simboliza el uróboros en la tradición cultural y filosófica, y como lo analiza Quintero Herencia (2023). Este ensayo busca justamente problematizar ese proceso de degeneración bajo el socialismo del siglo XXI, subrayando la necesidad de reabrir cauces reales de representación y deliberación, en vez de reproducir una democracia de legitimación cerrada o meramente formal (Salazar y Woldenberg, 2008; Araujo-Cuauro, 2022).

1. Metodología

Este ensayo reflexivo se fundamenta en la tradición hermenéutica político-sociológica, optando por una metodología cualitativa centrada en el análisis documental y la interpretación crítica de textos académicos y fuentes secundarias. Como sugiere Bueno (2017), la hermenéutica permite desentrañar los sentidos y estructuras de los discursos sociales y políticos, examinando las representaciones ideológicas, históricas y culturales que condicionan la producción del saber y la interpretación de los fenómenos sociales.

Según Fernández García (2017), la tarea hermenéutica requiere considerar tanto las condiciones materiales como el contexto cultural, permitiendo comprender cómo los referentes simbólicos y conceptuales—como el uróboros— se resignifican en la literatura política venezolana a lo largo del tiempo. Siguiendo esta orientación, el análisis desarrollado aquí se apoya en la selección y contraste de literatura filosófica, sociológica y politológica relevante, priorizando aquellas obras y autores que han abordado la metáfora del uróboros o las críticas sobre el ciclo degenerativo de la democracia venezolana.

En línea con la estrategia recomendada por Rodríguez Cortés (2009), la metodología contempla una primera fase de recopilación y revisión exhaustiva de fuentes documentales sobre la transformación reciente de la democracia en Venezuela, y una segunda etapa de reflexión argumentada, orientada a construir una mirada integral acerca del fenómeno analizado y someterlo a debate académico.

2. Uróboro un símbolo para conceptualizar la democracia venezolana

En las culturas e iconografía de símbolos antiguos, el uróboros aparece con frecuencia y constituye, según Bariloched (2023), uno de los emblemas más insignes del repertorio simbólico universal. La serpiente es un animal recurrente en la tradición simbólica de civilizaciones tanto antiguas como modernas, y el uróboros —la serpiente que se muerde y devora su propia cola— figura como la imagen más representativa de la idea de ciclo, continuidad y renovación (Fernández García, 2017). Esta metáfora, reconocida en varias culturas a lo largo de más de 4.000 años, invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del tiempo, la perpetuidad y la unidad de los opuestos (Bueno, 2017).

Conceptualizar la democracia venezolana a partir de la imagen del uróboros implica, según Quintero Herencia (2023), reconocer no sólo los ciclos de regeneración institucional sino también los de reproducción de crisis y estancamiento. Los estudios de Nielssen (2019) y Puentes González (2009) muestran cómo la política venezolana recurriría de manera reiterada a reformas —aparentemente innovadoras— que, en la práctica, reproducen patrones de autodevoración institucional y crisis política.

Esta perspectiva simbólica se nutre tanto de la interpretación etimológica como antropológica. De acuerdo con Fernández García (2017) y Bariloched (2023), la palabra uróboros proviene del griego “oura” (cola) y “boros” (comer), y encuentra manifestaciones desde la iconografía egipcia y mesoamericana, pasando por los mitos griegos y las imágenes de la alquimia medieval. Así, el uróboros se convierte, en la psicología contemporánea y los discursos filosófico-políticos, en una clave para pensar el eterno retorno, el esfuerzo persistente e inclusive el esfuerzo inútil característico de los sistemas cerrados y autoreferenciales (Bueno, 2017).

Por otro lado, al analizar el contexto venezolano contemporáneo —marcado por la instauración del socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana— puede verse, siguiendo la advertencia de Puentes González (2009) y Quintero Herencia (2023), cómo el modelo democrático nacional replica precisamente ese ciclo: crisis, reforma y deterioro sucesivo, representando así la tensión constante entre principio y fin en la vida

política institucional. Tal como lo expone Nielssen (2019), la imagen del uróboros es la metáfora más fecunda para comprender la dialéctica de la democracia venezolana actual; encierra el drama de una estructura estatal que, incapaz de regenerarse con eficacia, termina consumiendo sus propios fundamentos sociales e institucionales.

3. Socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana ¿Democracia uróboro?

En el agotamiento de sus liderazgos como en la apatía y desencanto de la ciudadanía, lo cual ha sido ampliamente diagnosticado por Araujo-Cuauro (2022) y Rodríguez Cortés (2009). Lejos de evolucionar hacia la “menos mala de las formas de gobierno”, el sistema ha incubado una tiranía revestida de formas institucionales democráticas, una paradoja advertida ya por Bovero (2000), para quien las sociedades democráticas, cuando caen en la pobreza, la indiferencia y la ignorancia, solo pueden engendrar gobiernos que replican esas mismas carencias.

En la Venezuela contemporánea, la ciudadanía ilustrada y libre es vista como un riesgo o una amenaza para el statu quo político, lo que mantiene en el centro del debate la urgente recuperación del ethos democrático, es decir, la reconstrucción de los principios éticos y republicanos que garanticen la exigencia y la rendición de cuentas tanto de los gobernantes como de los gobernados (Fuster, 2023). No debe sorprender, por tanto, que el discurso político continúe aferrado a narrativas anacrónicas, como el socialismo del siglo XXI, o a la constante reinención justificativa de la revolución bolivariana, tal como lo examinan Puentes González (2009) y Matheus (2012).

Bajo esta lógica, lo que aparenta ser reforma o transformación democrática termina reproduciendo, según Quintero Herencia (2023), una estructura circular semejante al uróboros: las mismas promesas desembocan en las mismas decepciones, acentuadas por prácticas de corrupción, autoritarismo y judicialización de la disidencia. El análisis de González Cabañas (2023) y Fuster (2023) resulta especialmente ilustrativo al señalar cómo este ciclo vicioso refuerza la desigualdad, debilita la clase media y promueve el silencio cómplice de instituciones y organismos internacionales.

Finalmente, como apuntan Fernández García (2017) y Nielssen (2019), la metáfora del uróboros ilustra la paradoja de un sistema político que, en vez de regenerarse, termina por devorarse a sí mismo, perpetuando la erosión de las instituciones democráticas y bloqueando las posibilidades de una renovación genuina. Así, la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI, lejos de romper con los ciclos históricos de autodevoración,

los han profundizado y convertido en el signo dominante de la vida pública venezolana.

Conclusiones

La sociedad venezolana ha experimentado, en las últimas dos décadas, una profunda transformación y deterioro de sus instituciones democráticas, proceso que ha sido impulsado y justificado bajo el marco de la llamada “revolución bolivariana socialista”. Este cambio ideológico y social, iniciado formalmente con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y reforzado por el socialismo del siglo XXI, ha traído consigo una notable decadencia del sistema democrático: tanto los gobernantes como los gobernados han contribuido a socavar los principios y valores que sostienen la democracia. Así, el uróboros —la serpiente que se devora a sí misma— emerge como una potente metáfora de esta realidad política, simbolizando el ciclo vicioso de autodestrucción, estancamiento y perpetuación de prácticas dañinas en el ejercicio del poder.

Bajo la concepción totalitaria de la democracia bolivariana, el ejercicio real del poder termina por convertirse en un círculo interminable, en el que las lógicas autorreferenciales sustituyen el debate plural y el control ciudadano. En este escenario, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUVE) configura un esquema de poder donde la legitimidad democrática se restringe y la serpiente uróboros —ahora encarnada en la praxis política nacional— representa la tendencia del sistema a reforzar sus propios errores, devorando sus fundamentos y reproduciendo indefinidamente su crisis. El uróboros, en este contexto venezolano, deja de ser un símbolo de regeneración y se convierte en testimonio de la permanencia de la decadencia y la dificultad para reinventarse.

Este ciclo de autodevoración se manifiesta en la reiterada imposición y adaptación del socialismo del siglo XXI como solución definitiva a los problemas nacionales, cuando en la práctica solo ha exacerbado la polarización, la desigualdad y el debilitamiento institucional. La metáfora del uróboros, por tanto, ilustra cómo en Venezuela el proceso revolucionario se ha encerrado sobre sí mismo, produciendo una simulación de renovación que en realidad es una perpetuación del desgaste institucional y la erosión democrática. En última instancia, si la velocidad con la que el uróboros social venezolano devora su propia cola supera la capacidad de regenerarse, el resultado será la imposibilidad de evitar la degeneración total de las instituciones democráticas y la condena a un presente perpetuo de crisis y estancamiento.

Referencias Bibliográficas

- ARAUJO-CUAURO, Juan Carlos. 2022. "Venezuela en Oclocracia ¿Un problema más cultural y educacional que económico o ideológico?" En: *Cuestiones Políticas*. Vol. 40, No. 72, pp. 889-911. Disponible en línea. En: DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.54>. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- BARILOCHED. 2023. "Uróboro. El símbolo de los ciclos eternos a lo largo de la historia" En: Bariloche Digital: Disponible en línea. En: <https://barilochedigital.com/uroboro-el-simbolo-de-los-ciclos-eternos-a-lo-largo-de-la-historia>. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- BOLÍVAR, Adriana. 2001. "El personalismo en la democracia venezolana y cambios en el diálogo político" En: *Revista iberoamericana de discurso y sociedad*. Vol. 3, No. 1, pp. 103-134. Disponible en línea. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4587237>. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- BOVERO, Michelangelo. 2000. "Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia". Roma-Bari: Laterza. [Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores]. Madrid, España. Editorial Trotta.
- BUENO, María. 2017. "Aristóteles y el ciudadano" En: *Tópicos, Revista de Filosofía*. No. 54, pp. 11-45. Disponible en línea. En: <https://doi.org/10.21555/top.v0i54.892>. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Aurelio. 2017. "Uróboro: la serpiente que se muerde la cola en los textos alquímicos griegos" En: *Fortunatae: Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas*. No. 28, pp. 69-79. Disponible en línea. En: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9537/F_28_%282017-2018%29_07.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- FUSTER, Sergio. 2023. "El malestar en la democracia" En: *Al Poniente*. Disponible en línea. En: <https://alponiente.com/el-malestar-en-la-democracia/>. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- GOMBERT, Tobías et al. 2010. "Manual de la democracia social. Fundamentos de la Democracia Social". 1ª edición. Buenos Aires, Argentina. Nueva Sociedad. Disponible en línea. En: <https://library.fes.de/pdf-files/iez/07419.pdf>. Fecha de consulta: 15 de abril de 2024.
- MATHEUS, Juan Miguel. 2012. "Situación actual y perspectivas de la democracia en Venezuela". Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Editorial Nueva Sociedad-Ildis.

- NIELSSEN, Erick. 2019. “El símbolo antiguo del Uróboros y la maligna corrupción reptiliana”. Disponible en línea. En: <https://www.mysteryscience.net/el-simbolo-antiguo-del-uroboros-y-la-maligna-corrupcion-reptiliana/> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- PUNTES GONZÁLEZ, Germán. 2009. “El socialismo del siglo XXI en Venezuela: reflexiones sobre una década de tensiones”. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, Vol. 4 No. 2, pp. 127-145. Disponible en línea. En: <https://doi.org/10.18359/ries.145> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- QUINTERO HERENCIA, Juan Carlos. 2023. “El Ouroboros no existe”. Disponible en línea. En: <https://rialta.org/el-ouroboros-no-existe-puerto-rico-politica/> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- RODRÍGUEZ CORTÉS, Luisa Fernanda. 2009. “Entre los nuevos y los viejos caminos: la relación ciudadanos-sistema político”. *Andamios*, Vol. 5 No. 10, pp. 111-138. Disponible en línea. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000100005&lng=es&tlng=es Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- SALAZAR, Luis y WOLDENBERG, José. 2008. “Principios y valores de la democracia” En: Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral, pp. 15-22. Disponible en línea. En: <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2023/10/CulturademocraticaCDCD-01.pdf> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.
- TORO GOIN, Juan Eduardo. 2022. “El gobierno uróboros”. Disponible en línea. En: <https://www.revistaeconomia.com/el-gobierno-uroboros/> Fecha de consulta: 15 de marzo de 2024.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol.43 N° 83

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2025, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org